

El viejo debate de la Fiscalidad y los desafíos de la Contabilidad Gubernamental en la era del gobierno digital

Autores: Oscar Antonio Wolpes Álvarez y Pedro González Vitón

Institución: Universidad Ignacio Agramonte Loynaz y Contraloría Provincial. Camagüey. Cuba.

Teléfonos: 55938577 y 52169412

Email: oscar.wolpes@reduc.edu.cu y pedro.gonzalez@cmg.contraloria.gob.cu

Taller: Estrategias académicas y de investigación en condiciones de virtualidad en el área de ciencias contables y administrativas de la XVII Conferencia Internacional de Ciencias Económicas

RESUMEN

El uso de la Contabilidad Gubernamental en la transparencia y la rendición de cuenta de los funcionarios públicos adquiere cada día una mayor connotación en la transformación de la Administración Pública a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y en correspondencia con los objetivos de desarrollo sostenible. El trabajo que aquí se presenta aborda este tema y tiene como objetivo mostrar los desafíos de la Contabilidad Gubernamental en base al desarrollo actual de las TIC en el sector público. En el trabajo se utilizaron los métodos empíricos y las técnicas de observación y revisión documental, así como entrevistas a informáticos, académicos y funcionarios públicos y entre sus principales resultados se encuentran los retos de la Contabilidad Gubernamental en Cuba a partir del desarrollo actual de las TIC con vistas a alcanzar la meta de un gobierno digital efectivo con énfasis en el uso de datos, concluyendo al respecto, que aunque en Cuba existen capacidades para enfrentar estos retos, existen insuficiencias y deficiencias que limitan la rapidez de este proceso.

Palabras claves:

Fiscalidad, Contabilidad Gubernamental, gobierno digital, transparencia y rendición de cuentas

